

**ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАР УЧУН КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ
ЭРТАПИШАР ТИЗМАЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ**

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович.

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
катта илмий ходим.

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

E-mail: s.dilmurodov@mail.ru Тел: +998 97 229 26 62.

ORCID: 0000-0003-1671-8554

Мейлиев Акмал Хушвақтович.

Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), катта илмий ходим.

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

Панжиев Эргаш Жуманазарович.

Эркин тадқиқотчи.

Қашқадарё вилояти Қишлоқ хўжалиги бошқармаси "Ғаллачилик,
дукаккли дон ва мойли экинлар" бўлими бош мутахассиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7203944>

Аннотация: Бугунги кунда ер юзида содир бўлаётган глобал иқлим ўзгариши республикамиз ҳудудида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ва сифатига ўз салбий таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, об-ҳавонинг сўнги йилларда кетма-кет қурғоқчил келиши, йиллик ёғин миқдорини ўртача кўп йиллик ёғин миқдорига нисбатан анча кам бўлаётганлиги, баҳор ойларининг охирида содир бўлаётган кучли иссиқлик лалмикор майдонлар шароитида етиштирилаётган кузги юмшоқ буғдой ўсиши ва ривожланишига, дон ҳосилдорлигига ва унинг сифатига жиддий зарар етказмоқда.

Калит сўзлар: кузги юмшоқ буғдой, нав, тизма, эртапишарлик, вегетация даври.

Кириш. Дунё қишлоқ хўжалигида энг муҳим бошоқли дон экинларидан бири ҳисобланиб, жами қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин майдонларининг 17 фоизини эгаллайди ва ҳар йили 750 миллион тонна атрофида дон ҳосили етиштирилади. Дунё миқёсида жами 240, 8 млн гектарга буғдой экилиб, яқин йилларда буғдой донига бўлган талаб янада ортиб бориши башорат қилинмоқда [1, 3, 8, 12, 16].

Лалмикор майдонлар шароитида охириги йилларда ёғин миқдорининг кам бўлаётганлиги, глобал иқлим ўзгариши натижасида ҳаво ҳароратининг кўтарилиши қурғоқчилик ва занг касалликларига чидамли, ҳосилдор ва дон сифати юқори бўлган юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш

ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда [2, 4, 7, 10, 15].

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда буғдойнинг *T.aestivum* L. ва *T.durum* Desf., турлари маданийлаштирилган ва кенг ишлаб чиқаришда экилмоқда [1].

Буғдой нони юқори таъмга ва озуқавий хусусиятларга эга, яхши ҳазм қилинади ва организм томонидан сўрилади. Буғдой донидан дон, макарон ва қандолат саноатида ҳам фойдаланилади. Бу дунё аҳолисининг 35% учун асосий маҳсулотдир ва аҳолининг энергия эҳтиёжининг тахминан 20% ни таъминлайди [5, 9, 11, 14, 20].

Rajaram S., Borlaug N. E., Van Ginkel M. кузатувларига кўра, 1950 – 2002 йиллар оралиғида юмшоқ буғдой етиштириш дастури доирасида 200 мингдан ортиқ дурагайлаш ишлари амалга оширилган бўлиб, ушбу дурагай авлодлардан 10 минг дан ортиқ тизмалар ер юзининг турли иқлим шароитларида синаб кўрилиши натижасида 500 дан ортиқ янги юмшоқ буғдой навлари яратилган ҳамда 40 миллион гектардан ортиқ майдонга жорий қилинган [6, 13, 17, 18].

Навлар хилма-хиллигини олдиндан баҳолашнинг асосий усули бу нав нав намуналарида биологик ҳосилдорлик ва ҳосил элементларини қиёсий ўрганишдир. Келажакда ҳосилни ташкил этадиган энг муҳим элемент бу – бошоқ маҳсулдорлиги ва маҳсулдор поялар сонидир. Ўз навбатида бошоқ маҳсулдорлиги доннинг йириклиги ва 1000 та дон массаси каби хусусиятлардан иборат [5, 12, 19].

Буғдой нав намуналарининг турли муддатларда экилганда вегетация даври қисқариб бориши, лекин асосий униб чиқишдан бошоқлашгача бўлган давр ҳар қандай муддатда экилганда ҳам бир ҳил давомийликка эга бўлиши айтиб ўтилган [2, 8, 20].

Материал ва методлар. Тадқиқот дорасида кузги юмшоқ буғдойнинг иқлим ўзгаришларига мос, ҳосилдор ва дон сифати юқори нав ва тизмаларини танлаш тадқиқотлари доирасида рақобатли нав синаш кўчатзорида 35 та нав ва тизмалар 3 қайтариқда, экин майдони 30 м² қилиб жойлаштирилди ва синов ишлари амалга оширилди. Дала тажрибалари Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг Қамаша бўлими тажриба майдонида ўтказилди.

Тажрибани олиб бориш учун 4 та андоза навлар ва 31 та янги тизмалар танлаб олинди. Андоза навлар сифатида республикамизнинг лалмикор майдонларида катта майдонга экилиб келинаётган Кўкбулоқ, Ғаллакор, Равон ва Оқсарой навлари олинди.

Тадқиқот натижалари. Лалмикор майдонлар тупроқ ва иқлим шароитлари. Текширишлардан маълум бўлишича, тоғ олди оч тусли бўз тупроқларнинг юқори қаватидаги ҳаракатчан фосфор 20-24 мг/кг дан ошмаганлиги аниқланган. Бундай миқдордаги ҳаракатчан фосфор билан лалмикор ерларнинг самарадорлигини ошириш жуда ҳам қийин. Тупроқдаги табиий фосфор бирикмаси ҳам 0,08 - 0,17% дан ошмайди. Шу сабабли ҳам тоғ олди лалмикор ерларнинг самарадорлигини кескин оширишда бошқа агротехнологик тадбирлар билан бирга ердаги фосфорнинг миқдорини оширишга эришиш зарур.

Тадқиқотлар олиб борилган минтақа шароитида тупроқдаги алмашувчи калий миқдори ўрта ҳисобда 150 мг/кг ташкил этган. Ўтказилган тадқиқотларнинг таҳлилидан шу нарса маълумки, тупроқдаги гумус ва бошқа озик элементлари бир хилда эмас. Шу сабабли тажриба ўтказилган ернинг агрохимёвий хусусиятлари ўрганилди.

1- жадвал

Тажриба майдонининг агрохимёвий тавсифи, Қамаш - 2021 йил.

Кўрсаткичлар	Тупроқ қатламлари, см				
	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
Гумус миқдори	0,810	0,905	0,901	0,805	0,510
Ҳаракатчан азот	0,050	0,055	0,053	0,048	0,030
Ҳаракатчан фосфор	0,105	0,110	0,105	0,102	0,101
Алмашувчи калий (мг/кг тупроқда)	150	162	151	148	145

Нав ва тизмаларни униб чиқиши ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда экиш ишлари ўтказилгандан 29 - 31 кундан сўнг, 21-23 декабр кунларига тўғри келди.

Нав ва тизмаларнинг туплаш фазасига ўтиши 9-13 мартга тўғри келганлиги кузатилган бўлса, найчалаш фазаси 30 мартдан 10 апрелгача давом этганлиги кузатилди. Туплаш фазаси ва найчалаш фазаси орасидаги давр қисқа муддатда бўлишининг сабаби ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши ва навларнинг интенсив ўсиш хусусиятига эга эканлиги билан изоҳлаш мумкин. Шунингдек, ҳаво ҳароратининг қуруқ совуқ ва ёғин миқдорининг камлиги тупланиш жараёни секин ўтишига сабаб бўлди. Бошоқлаш фазасини бошланиши юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратишда муҳим хусусияти бўлиб, юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайди.

Нав ва тизмаларнинг бошоқлаш даври 28 апрелдан 6 майгача давом этди. Эртапишар хусусиятга эга бўлган андоза Ғаллакор нави 29 апрелда бошоқлаш фазасига ўтган бўлса, бу андоза навадан эрта муддатда бошоқлаш фазасига ўтган 3 та, бир хил муддатда бошоқлаш фазасига ўтган 6 та тизмалар борлиги аниқланди. Кузги хусусиятга эга бўлган Кўкбулоқ нави 3 майда бошоқлаш фазасига ўтганлиги аниқланди. Бошоқлаш фазаси эрта муддатларда бошланган KR19-BWF6-IR-144, KR19-26 FAWWON-SA-36, KR19-BWF6-IR-22 тизмалари экинлиги аниқланди.

Нав ва тизмаларнинг бошоқлашгача бўлган даври 127 – 136 кунни ташкил қилди. Нав ва тизмаларнинг униб чиқиш-бошоқлаш даври қисқа бўлиши сабаби иқлим шароитларига боғлиқ бўлиб, куз ойларида етарлича ёгингарчилик бўлмаганлиги натижасида экиш ишларининг кечикиши ва қурғоқчил қиш мавсумидаги иқлим шароити ҳисобланади.

Нав ва тизмаларнинг тўлиқ пишиш фазасига ўтиши, 4 – 8 июн кунлари оралиғида ўтганлиги қайд қилинди. Андоза Кўкбулоқ, Оқсарой навлари 8 июн куни тўлиқ пишиш фазасига ўтган бўлса, Равон нави 6 июнда, Ғаллакор нави эса 4 июнда тўлиқ пишиш фазасига ўтганлиги қайд қилинди.

2-жадвал

**Кузги юмшоқ буғдой нав ва тизмаларининг ўсув даври,
Қамаши, 2020-2021 йиллар.**

№	Нав ва тизмалар номи	Униб чиқиш, сана	Туплаш, сана	Найчаланаш, сана	Бошоқлаш, сана	Бошоқлашгача бўлган кун	Тўлиқ пишиш, сана	Пишишгача бўлган кун
1	Ғаллакор (ст)	21 дек	10 мар	3 апр	29 апр	129	4 июн	165
2	Равон (ст)	22 дек	12 мар	10 апр	30 апр	129	6 июн	166
3	Оқсарой (ст)	21 дек	11 мар	1 апр	2 май	132	8 июн	169
4	Кўкбулоқ (ст)	22 дек	11 мар	4 апр	3 май	132	8 июн	168
5	KR16-18IWWYTSA-9921	21 дек	11 мар	2 апр	29 апр	129	5 июн	166
6	KR15-NAZORAT-77-67	22 дек	11 мар	31 мар	30 апр	129	5 июн	165
7	KR15-NAZORAT-77-44	21 дек	10 мар	1 апр	1 май	131	8 июн	169
8	KR15-22FAWWON-SA-50	22 дек	10 мар	3 апр	30 апр	129	6 июн	166
9	KR19-21IWWYTSA-9907	22 дек	12 мар	3 апр	29 апр	128	6 июн	166

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

10	KR19-21IWWYT-SA-9920	21 дек	11 мар	30 мар	6 май	136	7 июн	167
11	KR19-21IWWYT-SA-9928	21 дек	11 мар	1 апр	1 май	131	4 июн	166
12	KR19-21IWWYT-SA-9935	21 дек	10 мар	3 апр	4 май	134	6 июн	167
13	KR18BWF6-SA-P-113	21 дек	10 мар	2 апр	1 май	131	8 июн	168
14	KR18BWF6-SA-P-163	21 дек	9 мар	1 апр	30 апр	129	7 июн	168
15	KR18BWF6-SA-P-198	22 дек	10 мар	4 апр	3 май	132	7 июн	167
16	KR19-BWF6-IR-22	22 дек	9 мар	3 апр	28 апр	128	4 июн	164
17	KR19-BWF6-IR-59	23 дек	11 мар	3 апр	2 май	130	6 июн	166
18	KR19-BWF6-IR-61	22 дек	9 мар	1 апр	2 май	132	5 июн	165
19	KR19-BWF6-IR-120	22 дек	11 мар	10 апр	29 апр	128	6 июн	166
20	KR19-BWF6-IR-144	22 дек	10 мар	2 апр	28 апр	127	8 июн	168
21	KR19-BWF6-IR-175	22 дек	11 мар	1 апр	29 апр	128	5 июн	165
22	KR19-BWF6-IR-190	22 дек	11 мар	3 апр	4 май	133	7 июн	167
23	KR19-BWF6-IR-191	22 дек	11 мар	4 апр	1 май	130	6 июн	167
24	KR19-BWF6-IR-221	22 дек	11 мар	2 апр	2 май	131	6 июн	166
25	KR19-BWF6-IR-245	22 дек	11 мар	1 апр	6 май	135	7 июн	167
26	KR18-BW-Sel F5-P-30	21 дек	11 мар	4 апр	2 май	132	6 июн	167
27	KR18-BW-Sel F5-P-902	23 дек	10 мар	3 апр	4 май	132	6 июн	166
28	KR18-BW-Sel F5-P-1391	22 дек	11 мар	1 апр	1 май	130	5 июн	165
29	KR19-26 FAWWON-SA-10	22 дек	10 мар	2 апр	30 апр	129	6 июн	166
30	KR19-26 FAWWON-SA-16	21 дек	11 мар	1 апр	4 май	133	8 июн	169

31	KR19-26 FAWWON-SA-18	23 дек	10 мар	3 апр	30 апр	128	4 июн	164
32	KR19-26 FAWWON-SA-23	21 дек	11 мар	1 апр	29 апр	129	6 июн	167
33	KR19-26 FAWWON-SA-25	21 дек	10 мар	2 апр	29 апр	129	6 июн	167
34	KR19-26 FAWWON-SA-36	22 дек	10 мар	2 апр	28 апр	127	7 июн	167
35	KR19-26 FAWWON-SA-66	22 дек	10 мар	30 мар	3 май	133	6 июн	167

Юқори қўрсаткич	23 дек	13 мар	30 апр	9 май	138	10 июн	171
Ўртача қўрсаткич	22 дек	10 мар	2 апр	1 май	130	6 июн	167
Паст қўрсаткич	21 дек	9 мар	30 мар	27 апр	125	4 июн	163
ЭКФ 0,05					5		3,6
ЭКФ 0,05 %					3,89		2,14
CV %					2,4		1,3

Дала тажрибасида Ғаллакор нави энг эрта муддатда пишиш фазасига кирганлиги аниқланиб, 3 та тизмалар Ғаллакор нави билан бир хил муддатда тўлиқ пишиш фазасига кирганлиги аниқланди. Эрта муддатда пишиш фазасига ўтган KR19-BWF6-IR-22, KR19-26 FAWWON-SA-18, KR19-21IWWYT-SA-9928 тизмалар танлаб олинди.

Нав ва тизмаларнинг вегетация даври 164 – 169 кунни ташкил этганлиги аниқланди. Вегетация даври андоза Ғаллакор нави билан тенг бўлган 3 та, қисқа бўлган 2 та тизмалар борлиги аниқланди.

Хулоса. Кузги юмшоқ буғдойнинг рақобатли нав синаш кўчатзорида ўрганилган 4 та андоза нав ва 31 та тизмалардан қимматли хусусиятларини ўрганиш асосида 2 та эртапишар тизмалар танлаб олинди.

References:

1. Dilmurodovich D. S., Sherqulovich H. A. BREEDING OF LOCAL HYBRID LINES OF BREAD WHEAT IN THE SOUTH REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Conference Zone. – 2022. – С. 248-256.
2. Dilmurodovich D. S. et al. EVALUATION OF WINTER BREAD WHEAT VARIETIES AND LINES ON COMPLEX VALUABLE TRAITS //Conference Zone. – 2022. – С. 117-123.
3. Dilmurodovich D. S., Rustamovna M. S., Usmanovna H. S. SELECTION OF EARLY MATURING AND HIGH YIELDING LINES OF DURUM WHEAT FOR IRRIGATED AREAS //Conference Zone. – 2022. – С. 124-131.

4. Anvarovich A. O. et al. SELECTION OF HEAT-RESISTANT LINES OF SPRING BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – T. 3. – C. 11-24.
5. Abdimajidov J. et al. SELECTION OF DROUGHT-RESISTANT LINES OF LENTILS IN RAINFED AREAS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – T. 2. – C. 74-79.
6. Abdimajidov J., Djumaev S., Dilmurodov S. YIELD INDICATORS OF NEW VARIETIES AND LINES SOYBEAN IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – T. 2. – C. 80-82.
7. Dilmurodovich D. S. et al. CREATION OF NEW DROUGHT-RESISTANT, HIGH-YIELDING AND HIGH-QUALITY VARIETIES OF BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – T. 2. – C. 61-73.
8. Dilmurodovich D. S. et al. CREATION OF NEW VARIETIES OF WINTER BREAD WHEAT FOR RAINFED FIELDS EARLY, BIOMETRICAL INDICATORS HIGH AND LODGING RESISTANT //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – T. 1. – C. 68-78.
9. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF NEW LINES OF EARLY MATURING AND PRODUCTIVE WINTER BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //Conference Zone. – 2022. – C. 45-54.
10. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Conference Zone. – 2022. – C. 36-44.
11. Dilmurodovich D. S. et al. Selection of high grain yield elements of winter bread wheat lines for rainfed areas //Archive of Conferences. – 2021. – C. 55-62.
12. Amanov O. A., Juraev D. T., Dilmurodov S. D. Dependence of Growth Period, Yield Elements and Grain Quality of Winter Bread Wheat Varieties and Lines on Different Soil and Climate Conditions //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25. – №. 6. – C. 5146-5164.
13. JURAEV D. T. et al. The Influence of Hot-Dry Wind on Farm Valuable Traits of Wheat Genotypes in Southern Regions of Uzbekistan //Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. – 2021. – C. 34-49.
14. Juraev D. T. et al. Heritability of Valuable Economic Traits in the Hybrid Generations of Bread Wheat //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 2008-2019.

15. Dilmurodovich D. S., Usmanovna K. S., Suyarovich I. F. SELECTION OF EARLY MATURING LINES OF WINTER BREAD WHEAT //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 4-2 (107). – С. 7-11.
16. Dilmurodovich D. S., Khushvaktovich M. A., Orifovna V. F. EVALUATION OF HEAT TOLERANCE OF WINTER BREAD WHEAT VARIETIES AND LINES //СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И. – 2021. – С. 42.
17. Dilmurodovich D. S., Khushvaktovich M. A., Orifovna V. F. SELECTION OF EARLY MATURING DONOR VARIETIES AND LINES OF BREAD WHEAT //ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ: сборник статей. – 2021. – С. 16.
18. MeylievAkmal K. et al. The Choice of Early Maturing Lines of Spring Bread Wheat for Irrigated Areas //НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 30-33.
19. Дилмуродов Ш. Д., Каюмов Н. Ш., Бойсунов Н. Б. THE VALUE OF BIOMETRIC AND PRODUCTIVE INDICATORS IN THE CREATION OF WHEAT WITH A COMPLEX OF VALUABLE PROPERTIES //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 2-3. – С. 50-54.
20. Дилмуродов Ш. Д., Бойсунов Н. Б. STUDY OF BIOMETRIC INDICATORS OF BREAD WHEAT IN COMPETITIVE SEEDLINGS //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 1. – С. 11-15.